

PROSES BELAJAR DAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI SEKARANG

Rahimah

Email: 2010128220022@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar merupakan proses pada seseorang yang mengalami perubahan tingkah perilaku atas apa yang menjadi pengalamannya dalam berinteraksi. Adapun pembelajaran ialah sebuah kegiatan dilaksanakan seorang guru pada proses belajar terhadap peserta didik. Pada proses belajar dan pembelajaran ini tentunya membawa tujuan yang mengarah lebih baik lagi terhadap peserta didiknya. Perlu adanya proses belajar dan pembelajaran yang tepat agar tercapainya tujuan yang sudah direncanakan. Jika pada proses tersebut salah malah akan tidak tercapainya sebuah perubahan yang dilakukan yang di mana akan membawa ke arah negatif. Di masa pandemi sekarang tentunya dunia pendidikan mengalami perubahan apalagi dalam hal proses belajar dan pembelajaran yang di lakukan secara langsung berubah menjadi pembelajaran jarak jauh dan ini sangat di rasakan sekali. Peran teori konstruktivisme sangat penting dan menjadi ide besar karena peserta didik dengan bebas dalam merekonstruksi pengetahuannya.

PENDAHULUAN

Menurut psikologi belajar, belajar ini adalah sebuah proses yang terjadi perubahan pada tingkah laku seseorang tersebut yang bisa menetap yang di mana hasil inilah di dapat dari pengalamannya. Dengan belajar ini maka akan mendapatkan sebuah ilmu, pelatihan dan juga tentunya adanya perubahan sikap perilaku yang di mana di dapat atas pengalamannya sendiri. Adapun menurut Drs. Slameto sendiri, beliau menyebutkan bahwa belajar ini usaha dari seorang individu dalam mendapatkan sebuah perubahan tingkah perilaku ke arah yang baik secara menyeluruh, atas hasil dari pengalamannya si individu tersebut terhadap interaksi yang dilakukannya di lingkungan sekitar (Festiawan, 2020). Adapun juga menurut James O. Whittaker mengatakan bahwa belajar ini terjadi yang di

mana seseorang tersebut tingkah lakunya berubah karena hasil proses pengalaman ataupun latihan yang dilakukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses belajar ini merupakan sebuah proses yang di mana akan menghasilkan sebuah perilaku yang berubah pada diri seseorang tersebut yang di mana perubahan ini karena pengalamannya atau pun latihan dari diri seseorang tersebut dalam berinteraksi terhadap lingkungannya.

Pembelajaran ini merupakan hal yang sering dilaksanakan seorang guru kepada peserta didiknya agar terjadinya sebuah proses belajar. Pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang di mana untuk mengatur peserta didik dalam proses belajar. Adapun menurut Gulo mendefinisikan pembelajaran ini adalah suatu usaha yang di lakukan agar terjadinya sebuah proses belajar yang di lakukan anak didik. Jadi pembelajaran ini merupakan sebuah aktivitas yang dilaksanakan seorang guru dalam menyampaikan informasi pengetahuan terhadap peserta didik dalam suatu proses belajar yang dilaksanakan.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Tentunya dari proses belajar itu ada ciri-ciri yang terlihat atas proses belajarnya. Ciri-ciri belajar ini kita lihat dari hasilnya dan juga prosesnya, yaitu:

1. Dilihat dari segi hasil
 - a. Hasil belajarnya relatif bersifat tetap
 - b. Hasil yang di dapat atas perolehan yang dilakukan secara maksimal
2. Dilihat dari segi prosesnya
 - a. Adanya sebuah kegiatan atau aktivitas baik itu secara fisik, mental maupun emosional
 - b. Terlibatnya dari adanya unsur lingkungan dalam proses belajar
 - c. Bertujuan agar terjadi perubahan tingkah perilaku pada seseorang tersebut

Menurut Sugihartono, dkk (2007: 35) tingkah perilaku yang dikatakan proses dari belajar ciri-cirinya, yaitut:

1. Terjadi sebuah perubahan secara permanen

Perubahan yang ditimbulkan setelah proses belajar adalah menetap ataupun permanen. Misalnya saja proses anak berlatih sepeda, hal ini tidak akan menghilang

untuk ke depannya karena anak tersebut akan terus ingat dan hasil proses belajarnya akan tetap dilakukannya selama hidupnya dalam bersepeda.

2. Bertujuan ke arah yang baik dan terencana

Pada proses belajar ini tentunya sebelumnya akan bertujuan ke arah yang lebih baik lagi dan terarah dalam hidupnya. Misalnya anak belajar menulis, pasti hal sebelumnya berencana agar proses belajar dalam belajar menulis ini bertujuan untuk ke depannya. Jadi dengan adanya tujuan yang di tetapkan sebelumnya akan membuat proses belajar ini terarah terhadap tujuan yang akan di capai ke depannya.

3. Dalam perubahan mencakup semua aspek dalam tingkah perilaku

Perubahan yang di dapat atas proses belajar ini maka akan membawa perubahan bisa dari segi pengetahuan, perilaku, keterampilan dan lainnya yang membawa perubahan dari sebelumnya tidak ada perubahan.

4. Perubahan yang terjadi secara sadar

Menyadari akan hal terjadinya perubahan atas proses belajar yang dilakukan setelahnya. Misalnya bertambahnya pengetahuan setelah proses belajar yang dilakukan.

5. Perubahan bersifat fungsional dan kontinu

Setelah terjadi satu perubahan maka akan berlanjut ke perubahan selanjutnya yang secara berkesinambungan atas hasil belajar yang diperoleh. Dan hal ini akan berguna bagi kehidupannya sendiri ataupun dalam kehidupan bermasyarakat selanjutnya.

6. Bersifat aktif dan positif

Perubahan yang terjadi atas hasil perolehan proses belajar bersifat positif karena membawa perubahan yang mengarah kebaikan dan membawa kebaikan bagi dirinya maupun orang lain. Sedangkan bersifat aktif karena perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya namun karena adanya perbuatan yang di lakukan sehingga membawa ke arah perubahan yang ditimbulkan.

Selain itu, dalam pembelajaran pun juga akan terdapat ciri-ciri perilakunya:

1. Adanya guru dalam proses pembelajaran.

Guru di sini merupakan unsur yang penting karena seorang guru ini lah yang akan memberi pengetahuan dan informasi lainnya terhadap anak didik agar membawa kepada proses belajar dan perubahan atas hasil dari proses belajar dan pembelajaran.

2. Adanya siswa

Siswa di sini juga merupakan unsur penting karena siswa inilah yang akan menjadi tujuan agar perubahan yang didapatkan membawa siswa ke arah lebih baik lagi baik dari segi tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan atas hasil proses belajar dan pembelajaran yang di mana guru dalam memberikan informasinya dan pengajarannya dari sebuah pembelajaran.

3. Adanya kegiatan yang dilakukan antara siswa dan guru

Kegiatan yang dilakukan di sini adalah sebuah proses belajar dan pembelajaran yang dilakukan seorang guru dan siswa kegiatan berupa pemberian materi dan pengetahuan lainnya yang menyangkut pembelajaran yang bertujuan agar terjadinya perubahan ke arah kebaikan pada siswa.

4. Adanya interaksi yang seorang guru dan siswa

Pada proses pembelajaran tentunya adanya interaksi yang dilakukan seorang guru dan siswa. Misalnya saja dalam lingkungan kelas adanya umpan balik yang dilakukan. Seorang guru dalam menyampaikan materi yang di sampaikan kepada peserta didik, lalu peserta didik tersebut mengajukan pertanyaan dan pertanyaan tersebut di jawab seorang gurunya. Makanya hal tersebut di sebut salah satu interaksinya. Proses pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan hasil jika tidak adanya interaksi yang di lakukan. Interaksi yang dilakukan membuat proses pembelajaran semakin lancar dan siswa pun semakin memahami atas penyampaian yang diberikan seorang guru.

5. Bertujuan ke arah yang perubahan lebih baik

Tentunya adanya tujuan yang akan dicapai dalam proses tersebut baik dari pengetahuannya, perilaku dan keterampilannya. Proses pembelajaran ini dilakukan agar siswanya mengalami perubahan yang akan membawa manfaat bagi siswanya terutama perilakunya agar lebih baik lagi.

6. Proses yang terencana

Sebelum terjadinya proses pembelajaran ini tentunya adanya sebuah program atau rencana yang dilakukan agar hasil dari proses ini sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalnya saja rencananya untuk perubahan tingkah perilaku pada siswa ke arah yang baik dari sebelumnya. Maka dalam proses pembelajaran yang dilakukan harus membawa kerah tersebut agar hasilnya pun sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya

Tentunya sebuah proses belajar dan pembelajaran ini bertujuan agar membawa ke arah yang lebih baik lagi terhadap peserta didiknya yang di mana akan membawa kebermanfaatannya bagi dirinya maupun orang lain. Tentunya di perlukan sebuah proses belajar dan pembelajaran yang tepat dalam hal ini. Agar apa yang di capai peserta didik ini membawa aspek perubahan yang baik. Namun, jika pada proses belajar dan pembelajaran yang salah maka tujuan dari apa yang direncanakan tidak sesuai dan salah maka tidak akan tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Belajar yang salah justru akan membawa kemaslahatan yang merusak bagi seorang tersebut yang di mana bertujuan untuk perubahan perilaku ke arah kebaikan, maka akan membawa ke arah yang buruk. Dengan demikian, perlu adanya proses belajar dan pembelajaran yang tepat agar terwujudnya tujuan pendidikan di Indonesia ini dengan baik dan tentunya mencerdaskan anak bangsa dan tidak ketinggalan dengan negara lain.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Dimasa pandemi sekarang tentunya membawa perubahan yang tentunya berbeda dari sebelumnya. Dan hal ini sangat dirasakan semua kalangan karena perubahan di sini juga berdampak yang beda jauh dari sebelumnya. Apalagi dalam hal pendidikan tentunya sangat di rasakan perubahannya. Yang dulunya proses belajar dan pembelajaran dilaksanakan ke sekolah secara langsung antara guru dan siswanya. Namun untuk sekarang di masa pandemi ini proses belajar dan pembelajaran di lakukan secara daring. Dalam hal pembelajaran secara daring ini maka akan terasa sekali bagi siswa yang berada di pusat kota karena terkendalanya dalam hal teknologi dan tentunya juga membutuhkan jaringan internet yang harus memadai agar terlaksananya pembelajaran berlangsung. Perubahan di masa ini membuat siswa tersebut akan menguasai semakin berkembang

pesatnya teknologi informasi. Pada dasarnya kegiatan belajar yang baik ini akan adanya lingkungan yang mendukung proses belajarnya siswa yang nyaman. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa tersebut dapat mengembangkan kemampuan yang diperolehnya dari proses belajar.

Di masa pandemi sekarang perlu adanya metode belajar yang baik agar mencegah terjadinya penularan yang semakin jauh lagi. Berkembangnya teknologi informasi ini mendorong akan adanya upaya belajar agar tetap terlaksana namun dengan kondisi yang berbeda tentunya. Di masa sekarang yang di dapat pada proses belajar tidak hanya pengetahuan materi saja namun pengetahuan dan penguasaan teknologi pun juga di dapat karena pembelajaran di masa pandemi sekarang mengandalkan teknologi yang berkembang. Di masa pandemi sekarang pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh namun tetap mengutamakan pendidikan terus di lakukan dan dilaksanakan walaupun dalam suasana yang berbeda dan tidak secara langsung dalam menjalin komunikasi antar guru maupun siswanya. Di sini peran orang tua juga sangat diperlukan dalam memotivasi peserta didik merasa kejenuhan yang di mana hanya melaksanakan aktivitas di dalam rumah tanpa adanya interaksi yang seperti dulunya. Namun tentunya adanya saja kendala yang sering di hadapi guru maupun siswanya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Misalnya saja terkendala sinyal dan kurang dalam hal finansial dalam penyediaan alat yang digunakan dalam pembelajaran ini. Namun sekarang sudah ada saja bantuan dari pemerintah dalam memberikan kouta internet agar tetap bisa mengakses pembelajaran. Tentunya pembelajaran di masa pandemi sekarang membawa transformasi atau perubahan yang berbeda terhadap proses belajar dan pembelajaran dan berdampak positif dan juga negatif.

Adapun bentuk relevansi teori konstruktivisme ini dalam kebutuhan pembelajaran di masa pandemi sekarang adalah bahwa siswa tersebut sudah memiliki atau pengetahuannya sendiri. Seorang guru di sini menjadi fasilitator untuk merekonstruksi pengetahuan siswanya yang sudah ada dan guru mengaitkannya dengan pengetahuan yang ada. Misalnya pada masa sekarang pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Tentu saja sebelumnya siswa tersebut sudah tahu akan hal teknologi apalagi gadget yang di gunakan pun sering mereka gunakan dalam keseharian jadi peran guru di sini adalah lebih mengarahkan lagi akan hal fungsi yang lebih banyak lagi terutama dalam pemanfaatannya

di pembelajaran. Di masa pandemi sekarang maka teori konstruktivisme ini sangat berpengaruh karena di sini siswanya akan dituntut untuk merekonstruksi ilmu yang banyak dan kebebasan bagi dirinya dalam mencari dan menambah pengetahuannya sendiri tanpa harus terus bergantung kepada guru. Namun peran guru juga harus tetap membimbingnya agar apa yang sudah menjadi pengetahuannya tetap berkembang lagi. Di sisi lain juga perlunya pengawasan keluarga dan lingkungan yang baik pula agar tidak lepas kendali. Pada teori konstruktivisme ini akan menjadi ide besar sebagai bentuk rekonstruksi siswa dalam pengetahuannya dalam mengakses teknologi yang di mana tentunya siswa ini sudah paham akan tersebut.

SIMPULAN

Proses belajar merupakan sebuah proses yang di mana akan menghasilkan sebuah perilaku yang berubah pada diri seseorang tersebut yang di mana perubahan ini karena pengalamannya atau pun latihan dari diri seseorang tersebut dalam berinteraksi terhadap lingkungannya. Sedangkan pembelajaran ini merupakan sebuah aktivitas yang dilaksanakan guru dalam menyampaikan informasi pengetahuan terhadap peserta didik dalam suatu proses belajar yang dilaksanakan. Ke duanya sangat berkaitan erat antar belajar dan pembelajaran juga kedua menjadi suatu proses yang menjadi satu kesatuan. Ciri dari hasil belajar dapat di lihat dari segi prosesnya dan hasilnya adapun ciri perilakunya adalah terjadi perubahan yang bersifat permanen, bertujuan ke arah yang baik dan terencana, dalam perubahan semuanya mencakup aspek dalam tingkah perilaku, perubahan yang secara sadar, perubahan bersifat fungsional dan kontinu, dan bersifat aktif dan positif. Selain itu, dalam pembelajaran pun juga akan terdapat ciri-ciri perilakunya adalah adanya guru dalam proses pembelajaran, adanya siswa, adanya kegiatan yang dilakukan antara siswa dan guru, adanya interaksi yang dilakukan seorang guru dan siswa, bertujuan ke arah yang perubahan lebih baik, dan proses yang terencana. Tentunya di masa pandemi sekarang cara belajar yang di lakukan siswa mengalami perubahan yang mulanya pembelajaran di lakukan secara langsung namun sekarang di lakukan jarak jauh dan daring. Hal ini agar tetap terlaksana suatu pembelajaran dengan semestinya meskipun dalam lingkungan yang berbeda. Bentuk relevansi teori konstruktivisme di masa pembelajaran pandemi sekarang sangat berperan penting karena dengan hal ini peserta didik dapat dengan mudah dan bebas dalam

merekonstruksi pembelajarannya dan pengetahuannya tanpa bergantung terus terhadap seorang guru, namun peran juga di perlakukan dalam mengarahkan dan membimbingnya agar tidak salah dalam penggunaannya.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pembelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Festiawan, R. (2020). Belajar dan Pendekatan Pembelajaran. *Universitas Jenderal Soedirman*.
- Hamka. (2018). *BUKU AJAR BELAJAR DAN PEMBELAJARAN*. Banjarmasin: Nizamia Learning Center.
- Hayati, S. (2017). *BELAJAR & PEMBELAJARAN BERBASIS COOPERATIVE LEARNING*. Magelang: GRAHA CENDEKIA.
- Ichsan, A. S. (2020). Pandemi Covid- 19 dalam Telaah Kritis Sosiologi Pnedidikan. *Megistra: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), 98-114.
- Mutiani, Susanto, H., Putra, M. A., & Jumariani. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. *Preprint: EdArxiv*.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.